

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

MILLIY MEROS VA MUSIQIY MADANIYATNING YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI O'RNI

Zuhriddin Azizov

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbek xalqi ming yillik boy tarixga ega. Bu tarix tarkibiga salmoqli musiqiy meros ham kiradi. Ulug' ajdodlarimiz bola tarbiyasida musiqaning roli haqida o'z asarlarida fikr bildirganlar. Bugungi kun pedagogikasida ham musiqaning yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati alohida ta'kidlanmoqda. Maqolada ushbu jihatlar e'tiborga olingan.

Kalit so'zlar: Farobiy, musiqa, musiqa tinglash, musiqa psixologiyasi, ma'naviy tarbiya, qobiliyat, musiqiy obraz, mashg'ulotlar, bayram ertaliklari.

Abstract: The Uzbek people possess a rich history spanning thousands of years, which includes a significant musical heritage. Great ancestors addressed the role of music in child upbringing in their scholarly works. In modern pedagogy, the importance of music in the moral and spiritual development of the younger generation is also emphasized. This article examines and analyzes these aspects.

Key words: Farabi, music, music listening, psychology of music, moral education, abilities, musical image, lessons, festive events.

Аннотация: Узбекский народ обладает многотысячелетней богатой историей, в состав которой входит и значительное музыкальное наследие. Великие предки в своих трудах неоднократно обращались к роли музыки в воспитании ребёнка. В современной педагогике также подчёркивается важное значение музыки в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. В статье данные аспекты рассматриваются и анализируются.

Ключевые слова: Фараби, музыка, слушание музыки, психология музыки, духовное воспитание, способности, музыкальный образ, занятия, праздничные утренники.

KIRISH

Markaziy Osiyo qadimdan yuksak madaniyat o'chog'i, ilm-fan rivoj topgan zamin sifatida ma'lum va mashhur bo'lib kelgan. Bu zamindan yetishib chiqqan buyuk olimlar jahon tamadduniga ulkan hissa qo'shib kelishgan. Xalqimizning musiqa boyliklari ham ulkan va ko'p qirrali, sermazmun hamda rang-barangdir. O'lmas mumtoz musiqiy xazinamiz, xalq ijodi va maqomlar xalqimiz orasida professional va havaskor sozandalar ijrolarida doimo yangrab kelgan. Ohangdor kuylarimiz kishiga quvonch baxsh etadi, shu bilan birga og'ir damlarni yengil qiladi. U insonning oliyjanob fazilatlari va his-tuyg'ularini ifodalab beruvchi kuchga ega. Ana shunday kuylarni talqin etishda o'zbek xalqining ma'naviy va milliy boyligi hisoblangan tanbur, dutor, qonun, ud, nay, rubob, chang, gijjak, doira kabi milliy cholg'ulari mavjud. Ushbu cholg'ular har qanday qalbni o'ziga rom etishga qodir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sharqning buyuk mutafakkiri Farobiy o'zining "Musiqha haqida katta kitob" asarida musiqani uch turga ajratadi. Uning fikricha, musiqaning birinchi turi insonga huzur-halovat baxsh etadi, ikkinchi turi ehtiroslarni qo'zg'aydi va jo'shqinlantiradi, uchinchi turi esa o'yga toldiradi, fikrlashga va tafakkur qilishga majbur etadi. Farobiy musiqaning rivojlanish bosqichlarini, uning inson ruhiga ta'sir qilishi va ma'naviy ozuqa berishi, shu orqali insonni yaxshi ishlarga ruhlantirishi, xursandchilik va qayg'uda unga hamdam bo'la olishini hamda musiqaning ezgu ishlarni amalga oshirishga chorlay olishi to'g'risida o'z fikrlarini bayon etgan.

Yana bir buyuk olim, dunyo tibbiyotining asoschisi Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida musiqaning ruhiy ta'sir kuchiga baho berib, go'dak tarbiyasidagi ahamiyatini quyidagicha ta'riflaydi: "Go'dakning vujudi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi onaning qo'shig'i (allasi). Birinchisi bolaning tanasiga, ikkinchisi ruhiga tegishlidir".

Musiqaning inson hayotida tutgan o'rni shu bilan ahamiyatliki, u davolovchi, aniqrog'i, jism va ruhni muolaja qilish usullaridan biri bo'lishi bilan birga, ma'naviy tarbiyaning ham muhim vositalaridan biridir.

Musiqani tinglay bilish ham, undan zavqlana olish ham san'at hisoblanadi. Insonlarda musiqa tinglash madaniyati yoshlikdan shakllanadi. Bugungi kunda asosiy axborot manbalari sifatida televizor va mobil telefonlar xizmat qiladi. Ana shu vositalar orqali bolalar musiqa tinglash ko'nikmalariga ega bo'lib boradilar. Avvalo shuni ta'kidlash lozimki, kishining kuylash imkoniyatlariga nisbatan tinglash imkoniyati kengroq bo'ladi. Musiqa tinglash orqali bolalarning badiiy idroki rivojlanadi.

Musiqashunos olimlar bolalarni musiqiy tarbiyalashda musiqa tinglash faoliyatiga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Zero har bir insonda musiqa madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda musiqa tinglash ko'nikmasi muhim o'rin egallaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Professional musiqachi, mutaxassis musiqa psixologiyasidagi ko'p jihatlarni yetarli darajada o'zlashtirib olishi kerak, chunki musiqiy tovushlar, obrazlar, tafakkur va hissiyotlar dunyosi kishi ruhini ko'taradi, uni borliq bilan birlashtiradi, gohida tasavvur va xayollarning tushuntirib bo'lmas imkoniyatlarini ochadi, dunyoning cheksiz kengliklariga olib ketadi, haqiqat va idealga yaqinlashtiradi, hayotimizni ma'noli, mazmunli, ma'naviy boy hamda go'zal qiladi. Ha, musiqa ruhiy ta'sir imkoniyatiga ega bo'lib, undan ta'lim-tarbiya maqsadlarida foydalanish va bu borada uning ahamiyatini yanada kengaytirish zarurligini hayotning o'zi taqozo etmoqda. Musiqa tarbiyasi jarayoni inson musiqa madaniyatining umumiy va shaxsiy asoslarini shakllantirishga, musiqa o'qitish jarayoni esa muayyan musiqiy bilimlar, malaka va ko'nikmalarni egallashga yo'naltirilgan.

Musiqiy rivojlanish jarayoni har bir alohida insonning musiqa madaniyati va musiqiy qobiliyatlari, shuningdek, ruhiy-fiziologik imkoniyatlarining umumiy o'sib borishi bilan bog'liq. Qobiliyatlar esa tashqi dunyo bilan o'zaro aloqalar jarayonida shakllanadigan, kishining rivojlanishida ichki shart-sharoit sifatida namoyon bo'ladigan xususiyatlardir.

Odamni boshqa tirik mavjudotlardan ajratib turuvchi qobiliyatlar uning tabiatini tashkil etadi, biroq odam tabiatining o'zi tarixiy mahsulotdir, deb ta'kidlagan edi S. L. Rubinshteyn. Odam tabiati uning mehnat faoliyati natijasida tarixiy rivojlanish jarayonida shakllanadi va o'zgarib boradi. Intelleksual qobiliyatlar odam tabiatini o'zgartira borish jarayonida uni anglash va tushunish bilan shakllansa, badiiy, musiqiy va shu kabi qobiliyatlar esa san'atning boshqa turli ko'rinishlarini rivojlantirish bilan birga yuzaga kelgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijodiy rivojlanish bu pedagogik-psixologik jarayonda shaxsning barcha individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil qilingan bo'lib, uning maqsadi bolani mustaqil tovush yechimlarini izlash, kuzatish va kashfiyotlarga yo'naltirishdan iborat. Shaxsning musiqiy rivojlanishi, tarbiyasi va shakllanishi musiqiy pedagogikaning umumiy asoslari bo'limidagi bosh mavzulardan hisoblanadi. Insonning musiqiy rivojlanishi uning musiqiy qobiliyatlarini va musiqa madaniyatining bir butun tizim sifatida tashkil topishi hamda shakllanishi jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Musiqiy rivojlanish bu shaxs musiqa madaniyatining jismoniy, aqliy va ma'naviy rivojlanishidagi tug'ma va o'zlashtirilgan, miqdoriy va sifat o'zgarishlarining har tomonlama takomillashuvidir. Inson o'zining musiqiy rivojlanishida qator yosh bosqichlaridan o'tadi.

Insonning yoshiga xos umumiy xususiyatlarini o'rganish bilan psixologiya fanining maxsus sohasi – yosh psixologiyasi shug'ullanadi. Chaqaloqlik va go'daklik yoshida, hayotining birinchi yilida musiqiy rivojlanish ko'proq ona aytadigan alla qo'shiqlari hamda bolani o'rab turgan musiqiy muhit bilan bog'liq bo'ladi. Hayotining ikkinchi va uchinchi yillarida bola yura boshlaganda u kattalar ortidan ayrim musiqiy va qo'shiq jumllarini takrorlay oladi. Bu yoshda ritmik eshitish qobiliyati faol rivojlana boshlaydi va bolaga musiqani alohida ritmik hamda raqs harakatlari orqali ifodalash imkonini beradi. Uch yoshda bola o'zining "men"ini anglab yeta boshlaganda, uning istaklari va "men o'zim" kabi talablari ifodalangan keskin vaziyatlarda ota-onalar bolani musiqaga oshno qilish imkoniyatlari haqida o'ylay boshlaydilar. Bolani uy sharoitida musiqa maktabiga joylashtirishga tayyorlash musiqa o'qituvchisi bilan o'tkaziladigan xususiy mashg'ulotlar hamda maktabgacha ta'lim muassasalaridagi musiqa mashg'ulotlari orqali amalga oshiriladi.

Mavjud pedagogik vazifalar saqlangan holda O'zbekistonga xos milliy qadriyatlar, an'analar, xalq ijodi va musiqa merosini bolalarning idrok etish qobiliyati darajasida bosqichma-bosqich tadbir etish nazarda tutiladi. Ertalabki badan tarbiya, turli shakldagi mashg'ulotlar, mehnat, sayr, nafosat soatlari, o'yin-kulgi hamda bayram-

larga oid asarlarni aniq rejalashtirib, o'z o'rnida va me'yorida qo'llash "milliy tafakkur" muammosining yechimiga erishishda muhim omil bo'ladi. Avvalo, musiqa repertuarlari bolajonlarda jonajon Vatanga muhabbat, mehnat-sevarlik, tabiatni e'zozlash, do'stlik, hamjihatlik, rahm-shafqat kabi xislatlarni musiqaviy obrazlar orqali idrok etishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bunda respublika miqyosidagi ijodkor tarbiyachilarning ilg'or tajribalari natijasi va yangicha ishlash metodikasiga asoslangan musiqiy repertuarlar bolalarning yoshiga mos holda, ya'ni bilim va malakalar darajasi, musiqaga munosabati, qiziqishi, qobiliyati, sog'lig'i, kayfiyati, bog'chadagi muhit va boshqa omillarni hisobga olgan holda musiqiy faoliyat turlariga muvofiq shakllantiriladi.

Musiqashunos olimlar bolalarni musiqiy tarbiyalashda musiqa tinglash faoliyatiga alohida e'tibor qaratmoqdalar, pedagogika fanida esa qo'shiq aytish faoliyatining tarbiyaviy ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Milliy ruhni o'zida aks ettirgan xalq qo'shiqlari va laparlar bolalarning olamni badiiy his va idrok etishlariga, zavqlanishlariga yordam beradi. Musiqa obrazlariga muvofiq turli harakat va raqslarni ifodalash, o'yin jarayonida turli obrazlarni tasvirlash muhim ahamiyatga ega, chunki harakat musiqiy qobiliyatni shakllantirish va jismoniy rivojlantirishda juda muhimdir. Harakat orqali asarning badiiy mazmuni va kayfiyati aks ettiriladi, kuy, ritm, tembr, registr, temp va dinamika tuslarini his etgan holda qo'l, oyoq va gavda qomatlarini musiqaga mos ravishda harakatlantirish musiqiy estetik va jismoniy tarbiya o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi.

Bolalar cholg'u asboblari, ayniqsa, o'zbek milliy cholg'u asboblari jiro etilgan rang-barang ohanglar orqali sozlarning jarangdor ovozi bilan tanishadilar va ularda ajablanish, zavqlanish hamda quvonish kabi ijobiy ruhiy holatlar vujudga keladi. Dastur mazmunida cholg'u sozlari bilan tanishtirish bilan birga, yoshiga mos bo'lgan urma cholg'u asboblari va musiqiy o'yinchoqlar yordamida oddiy ijrochilik usullarini bajara olishga o'rgatish vazifalari belgilanadi, shu orqali bolalarning musiqiy ijodkorligining dastlabki kurtaklari namoyon bo'la boshlaydi.

Iqtidorli bolalar oddiy qo'shiqlar, o'rgangan raqs va harakat turlarini mustaqil ijodlariga mujassamlantiradilar, turli obrazlarni yangicha talqin etadilar, davra o'yinlarida ta'sirchan xususiyatlarni o'ylab topadilar, ijodiy yutuqlaridan zavqlanadilar va mamnun bo'ladilar. Musiqa faoliyatidagi bunday mustaqillik odimlari bolalarni yoshlikdanoq san'atning sehrli olamida zavqlanishga, go'zal ohanglardan lazzatlanishga, musiqani mehr bilan sevib, o'z imkoniyatlarini namoyon etishga chorlaydi. Ijodiy yondashuv asosida to'g'ri tashkil etilgan bayramlar va bayram shaklidagi tadbirlar, jumladan o'yin-kulgilar, konsertlar, sayllar, askiya, kulgi damlari, nafosat soatlari, turli teatr tomoshalari, qiziqarli o'yinlar va sport musobaqalari bolalarni kichik yoshdan boshlab ko'ngilochar o'yinlar va bayram ertaliklarining mohiyatini anglab yetishga, ma'naviy ozuqa olishga hamda tasavvurni boyitishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, o'zbek musiqashunosligi boy tarixga ega bo'lib, bugungi kunda, ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan e'tibor orqali ana shu boy tarix va an'analar ruhida yosh avlod tarbiyalanmoqda. Bu esa kelgusida shaxs kamoloti hamda Uchinchi Renessans poydevorini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov R. "Musiqa psixologiyasi". Toshkent: UzDK "Musiqa" nashriyoti, 2005-yil.
2. Теплов В. "Мусиқий қобилиятлар психологiyasi" // Учёные записки Государственного НИИ психологии, 1941-йил.
3. Соипова Д. "Мусиқа о'қитиш назарийаси ва методикаси". Toshkent, 2009-yil.
4. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. Москва, 2003-йил.
5. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе: (учебное пособие для пед. институтов по спец. 2119 "Музыка и пение"). М.: Просвещение, 2003. – 222 с.
6. Методика преподавания музыкальных дисциплин: сб. статей. Т.: Ўқитувчи, 2009. – 95 с.
7. Музыкальная психология: учебное пособие / авт.-сост. Қодиров Р. Г. Т.: Музыка, 2005. – 80 с.
8. Музыкальное воспитание в школе. Вып. 19: сб. статей / сост. О. Апраксина. М.: Музыка, 2007. – 110 с.
9. Соипова Д. Мусиқа о'қитиш назарийаси ва методикаси: о'қув-методик қo'llанма. Toshkent: UzDK, 2009-yil.
10. Шарипова Г. Мусиқа о'қитиш методикаси: ма'рузалар матни. Toshkent, 2000-yil.
11. Зими́на А. N. Osnovi muzikalnogo vospitaniya i razvitiya. M., 2000-yil. Internet manbalari.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.